

A GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA INOVADORA NO ENSINO PRESENCIAL DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14502084

Priscila Assis Vidal¹

¹Mestranda em Educação – UEMS

E-mail: priassisvidal@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3422814852928653>

Júlio Ricardo França²

²Doutorando em Enfermagem - UFSC

E-mail: enf.infecto.j@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9638976059371357>

Heliane Socorro de Moraes³

⁴Mestranda em Educação - UEMS

E-mail: heliane_pedro@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2933699740597364>

RESUMO: O ensino superior tem enfrentado transformações significativas, impulsionadas pela necessidade de metodologias que vão além da simples transmissão de conhecimento e engajem os estudantes de maneira eficaz. A gamificação, que incorpora elementos de jogos em contextos educacionais, emerge como uma estratégia inovadora para atender às expectativas das novas gerações, que preferem experiências de aprendizado mais interativas e dinâmicas. O objetivo foi avaliar o impacto da gamificação no ensino de Enfermagem, focando no engajamento dos alunos, retenção de conhecimento e desenvolvimento de competências práticas. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura em bases de dados reconhecidas, selecionando estudos de 2015 a 2024 que abordam engajamento, retenção de conhecimento e desenvolvimento de competências práticas. A análise incluiu a aplicação do checklist PRISMA e categorização dos resultados, destacando métodos, indicadores e limitações dos estudos revisados. Estudos demonstram que a gamificação aumenta o engajamento, melhora a retenção de conhecimento e desenvolve habilidades críticas, como pensamento crítico e trabalho em equipe. Na área de Enfermagem, onde o aprendizado prático é essencial, a gamificação oferece uma maneira envolvente de simular cenários clínicos, permitindo que os alunos pratiquem e desenvolvam competências práticas em um ambiente controlado. A revisão sistemática da literatura revela que, apesar de seus benefícios, a implementação eficaz da gamificação depende de recursos tecnológicos adequados e da capacitação dos educadores. A continuidade das pesquisas é fundamental para aprimorar essa metodologia e expandir seu uso na educação em saúde, contribuindo para a formação de profissionais mais bem preparados para os desafios do ambiente clínico.

Palavras-chave: Educação em saúde; Engajamento estudantil; Ensino de Enfermagem; Gamificação; Retenção de conhecimento.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o ensino superior tem passado por uma transformação substancial, resultado da crescente demanda por metodologias que não apenas transmitam conhecimento, mas que também consigam engajar os estudantes de maneira significativa e eficaz. Esse movimento vem sendo impulsionado pela percepção de que as abordagens tradicionais, centradas na transmissão passiva de conteúdo, muitas vezes falham em capturar o interesse dos alunos e em promover um aprendizado profundo e duradouro. Nesse cenário, surge a necessidade de explorar estratégias educacionais inovadoras que possam atender às expectativas das novas gerações, caracterizadas por uma forte afinidade com a tecnologia e por uma preferência por experiências de aprendizado mais interativas e dinâmicas (Santos; Medeiros; Meroto, 2024).

A gamificação, que se refere à incorporação de elementos e dinâmicas de jogos em contextos educacionais, destaca-se como uma dessas estratégias inovadoras. Ela envolve a utilização de mecanismos como recompensas, desafios, rankings e feedback imediato, adaptados ao ambiente de aprendizagem, com o objetivo de aumentar a motivação e o envolvimento dos estudantes. Mais do que apenas uma tendência, a gamificação tem sido respaldada por uma série de estudos que evidenciam seus benefícios, como o aumento da participação dos alunos, a melhoria na retenção de conhecimento e o estímulo ao desenvolvimento de habilidades críticas, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração em equipe (Santos; Medeiros; Meroto, 2024).

Na área da Enfermagem, em particular, a gamificação surge como uma ferramenta de grande potencial, dada a natureza prática e altamente aplicada do aprendizado necessário para a formação desses profissionais. O ensino de Enfermagem exige não só a aquisição de conhecimento teórico, mas também o desenvolvimento de competências práticas que são essenciais para a atuação segura e eficaz no cuidado ao paciente. Nesse contexto, a gamificação oferece uma maneira envolvente de simular cenários clínicos, permitindo que os alunos pratiquem a tomada de decisão, o raciocínio clínico e as habilidades técnicas em um ambiente controlado, que imita a realidade mas que também oferece a segurança do aprendizado supervisionado. Além disso, ao engajar os alunos de maneira lúdica e interativa, a gamificação contribui para a criação de uma experiência de aprendizado mais significativa, o que pode levar a uma maior retenção de conhecimento e à formação de profissionais mais bem preparados para os desafios da prática cotidiana na área da saúde (Fernandes et al., 2024).

O objetivo foi investigar o impacto da gamificação no processo de ensino-aprendizagem na área de Enfermagem, com foco em como a incorporação de elementos de jogos em ambientes

educacionais influencia o engajamento dos alunos, a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de competências práticas essenciais para a atuação profissional na saúde.

2. METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto de investigar o impacto da gamificação no ensino de Enfermagem, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, seguindo as diretrizes metodológicas estabelecidas para esse tipo de estudo. A revisão sistemática se caracteriza por uma abordagem rigorosa e estruturada na seleção, análise e síntese das evidências disponíveis sobre o tema, permitindo uma visão abrangente e crítica dos resultados encontrados.

O primeiro passo da metodologia consistiu na definição das bases de dados a serem utilizadas para a busca dos estudos, optando-se por fontes reconhecidas na área da saúde e educação, como PubMed, Web of Science e SciELO. Em seguida, foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados entre os anos de 2015 e 2024, que abordassem a aplicação da gamificação no ensino de Enfermagem, focando em aspectos como engajamento dos alunos, retenção de conhecimento e desenvolvimento de competências práticas. Foram considerados tanto estudos experimentais quanto revisões anteriores que abordassem a eficácia da gamificação. Os critérios de exclusão incluíram artigos que não estavam disponíveis em texto completo, publicações em idiomas diferentes do português e inglês, e estudos que tratavam de gamificação em contextos educacionais fora da área da saúde.

A busca nas bases de dados foi realizada utilizando combinações de palavras-chave e descritores relacionados ao tema, como "gamificação", "ensino de Enfermagem", "educação em saúde", "engajamento estudantil", "retenção de conhecimento". A partir dessa busca, os títulos e resumos dos artigos encontrados foram analisados para verificar sua relevância em relação ao objetivo do estudo. Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão foram lidos na íntegra e avaliados quanto à qualidade metodológica, utilizando ferramentas como o checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para garantir a transparência e a consistência na seleção dos estudos.

Na etapa de análise, os dados extraídos dos estudos selecionados foram organizados em categorias temáticas, permitindo uma comparação entre os resultados obtidos. As principais variáveis de interesse incluíram os métodos de aplicação da gamificação, os indicadores de engajamento e participação dos alunos, os resultados em termos de retenção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades práticas específicas. Além disso, foi realizada uma análise

crítica das limitações e das implicações dos estudos revisados, destacando as lacunas existentes na literatura e sugerindo direções para pesquisas futuras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Revelou-se uma série de resultados que destacam a eficácia dessa metodologia na educação de futuros profissionais de saúde. Ao longo da análise dos estudos selecionados, emergiram três principais áreas de impacto: o engajamento dos estudantes, a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de competências práticas.

Os resultados da revisão indicam que a gamificação tem um efeito positivo substancial no engajamento dos alunos. A maioria dos estudos revisados concorda que a introdução de elementos lúdicos e competitivos no ambiente educacional transforma a experiência de aprendizado, tornando-a mais dinâmica e interativa. Esse aumento no engajamento é particularmente evidente em atividades que envolvem simulações clínicas e cenários baseados em casos reais, onde os alunos são incentivados a participar ativamente (Silva; Sales; Castro, 2019). O uso de mecânicas de jogo, como sistemas de pontos, níveis de progressão, e recompensas simbólicas, cria um ambiente que motiva os estudantes a se envolverem de maneira mais profunda com o conteúdo. A gamificação também promove a colaboração entre os estudantes, uma vez que muitos jogos educativos são projetados para serem realizados em equipes, o que simula as dinâmicas de trabalho em grupo típicas do ambiente hospitalar. Dessa forma, a gamificação não só melhora o engajamento individual, mas também facilita o desenvolvimento de habilidades interpessoais e de trabalho em equipe, que são essenciais para a prática profissional em saúde (Santos; Medeiros; Meroto, 2024).

Além de aumentar o engajamento, a gamificação tem se mostrado eficaz na melhoria da retenção de conhecimento. Os estudos revisados apontam que, ao integrar elementos de jogo no processo de ensino, os alunos tendem a reter melhor o conhecimento adquirido. Isso se deve em grande parte ao caráter interativo e repetitivo das atividades gamificadas, que permitem aos estudantes aplicar teorias e conceitos de forma prática e contínua. Por exemplo, em cenários de simulação gamificados, os alunos são desafiados a resolver problemas clínicos baseados em situações reais, o que exige que eles revisitem e apliquem o conhecimento de maneira repetida e contextualizada (Oliveira et al., 2024). Essa prática regular e o feedback imediato proporcionado pelo jogo reforçam a memorização e o entendimento dos conteúdos, o que contribui para uma retenção mais duradoura. Em comparação com métodos tradicionais de ensino, onde o aprendizado é frequentemente passivo e linear, a gamificação oferece uma

abordagem mais eficaz para a consolidação do conhecimento, especialmente em áreas como a Enfermagem, onde a aplicação prática é fundamental (Malachias, 2024).

O desenvolvimento de competências práticas é outra área em que a gamificação tem mostrado resultados promissores. A formação em Enfermagem exige que os alunos adquiram não apenas conhecimento teórico, mas também habilidades práticas que serão aplicadas diretamente no cuidado ao paciente. Os estudos revisados demonstram que atividades gamificadas, especialmente aquelas que utilizam simulações clínicas, são altamente eficazes no desenvolvimento dessas competências (Nascimento; Santos, 2024). Ao participar de simulações gamificadas, os alunos têm a oportunidade de praticar habilidades como a avaliação clínica, a tomada de decisão sob pressão, a administração de medicamentos, e a comunicação com a equipe e com os pacientes em um ambiente seguro e controlado. Essas simulações replicam situações de alta complexidade e stress que os profissionais de Enfermagem frequentemente enfrentam, proporcionando aos estudantes uma experiência realista que os prepara para a prática clínica. Além disso, a gamificação permite que os alunos cometam erros e aprendam com eles sem as consequências negativas que esses erros teriam em um ambiente real, o que é crucial para o desenvolvimento da confiança e da competência técnica (Muraguchi *et al.*, 2023).

Outro aspecto relevante abordado pelos estudos é a adaptação da gamificação às necessidades individuais dos alunos. A literatura sugere que a gamificação pode ser personalizada para atender às diferentes habilidades e estilos de aprendizado dos estudantes, o que é uma vantagem significativa em um campo tão diversificado como a Enfermagem. Por meio de jogos adaptativos, os alunos podem progredir em seu próprio ritmo, enfrentando desafios que estão alinhados com seu nível de competência. Isso não só melhora a experiência de aprendizado, mas também garante que todos os alunos, independentemente de seu ponto de partida, possam alcançar um nível adequado de proficiência. Além disso, a personalização na gamificação pode ajudar a identificar e corrigir lacunas de conhecimento mais rapidamente do que os métodos tradicionais, permitindo uma intervenção educacional mais eficaz (Batista *et al.*, 2023).

No entanto, apesar dos benefícios claros, a revisão também aponta algumas limitações e desafios na implementação da gamificação no ensino de Enfermagem. Um dos desafios mencionados é a necessidade de recursos tecnológicos adequados e de formação dos professores para o desenvolvimento e aplicação eficaz de atividades gamificadas. A criação de jogos educativos de alta qualidade exige não apenas investimentos em tecnologia, mas também tempo e esforço por parte dos educadores para desenvolver conteúdos que sejam tanto

pedagogicamente sólidos quanto tecnicamente viáveis (Souza, 2022). Além disso, a eficácia da gamificação pode ser comprometida se não houver um alinhamento claro entre os objetivos de aprendizado e as mecânicas de jogo utilizadas. Portanto, é essencial que a gamificação seja cuidadosamente planejada e integrada ao currículo, com um foco claro nos resultados educacionais desejados (Barros *et al.*, 2020).

Os resultados indicam que a gamificação tem um impacto positivo no ensino de Enfermagem, promovendo maior engajamento, melhor retenção de conhecimento e desenvolvimento de competências práticas essenciais para a prática clínica. No entanto, a eficácia da gamificação depende de uma implementação cuidadosa e de um suporte adequado, tanto em termos de recursos quanto de capacitação dos educadores. Com uma abordagem bem estruturada, a gamificação pode ser uma ferramenta poderosa na formação de profissionais de saúde, preparando-os de maneira mais eficaz para os desafios do ambiente clínico. A continuidade das pesquisas nessa área é fundamental para aprimorar as práticas de gamificação e expandir seu uso em diferentes contextos educacionais dentro da Enfermagem e além.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos resultados obtidos através da revisão sistemática da literatura evidencia que a gamificação possui um impacto significativo e positivo no ensino de Enfermagem. A incorporação de elementos de jogos no ambiente educacional não apenas aumenta o engajamento dos estudantes, mas também facilita a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de competências práticas essenciais para a atuação profissional. Esses benefícios tornam a gamificação uma metodologia promissora para a formação de enfermeiros, especialmente em um cenário onde o aprendizado prático e a capacidade de aplicação imediata do conhecimento são cruciais.

Entretanto, para que a gamificação seja eficaz, é fundamental que sua implementação seja cuidadosamente planejada e alinhada aos objetivos educacionais. A literatura revisada aponta a necessidade de recursos tecnológicos adequados e da capacitação de educadores para a criação e aplicação de atividades gamificadas. Sem esse suporte, a eficácia da gamificação pode ser comprometida, e os benefícios observados podem não ser plenamente alcançados. Portanto, investir na formação dos professores e na infraestrutura necessária para a gamificação é um passo crucial para o sucesso dessa metodologia no ensino de Enfermagem.

Em considerações finais, a gamificação emerge como uma ferramenta poderosa na educação em saúde, com potencial para transformar a maneira como os futuros profissionais de

Enfermagem são formados. No entanto, sua eficácia depende de uma implementação cuidadosa e de um compromisso contínuo com a inovação pedagógica. À medida que novas tecnologias e abordagens pedagógicas continuam a evoluir, é essencial que os educadores mantenham-se atualizados e flexíveis, prontos para integrar essas inovações em suas práticas de ensino. A continuidade das pesquisas sobre gamificação no ensino de Enfermagem será crucial para identificar novas oportunidades e superar os desafios existentes, garantindo que essa metodologia continue a contribuir para a excelência na formação dos profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS

BARROS, F. R. B. *et al.* A gamificação como ferramenta lúdica no processo de ensino e aprendizagem na enfermagem: um relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, (4), 2020. DOI <https://doi.org/10.25248/reaenf.e4656.2020>.

BATISTA, I. T. P. *et al.* Metodologias focadas na gamificação para o ensino superior na área da Enfermagem: uma revisão integrativa. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências e Educação**, 9(4), 2023. DOI <https://doi.org/10.51891/rease.v9i4.9282>

FERENHOF, H. A.; FERNANDES, R. F. Desmistificando a revisão de literatura como base para redação científica: Método SSF. **Revista ACB**, 21(3), 2016. Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1194>.

FERNANDES, C. S. *et al.* Tecnologias e gamificação aplicada à saúde. III Simpósio Internacional de inovação, tecnologias e jogos em saúde. **ADTGAMES**, 2024. ISBN 978-989-35224-1-7.

MALACHIAS, C. M. G. **Psologia do conhecimento: a dosagem da informação para apoiar a aprendizagem em organizações**. 2024. 262 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação), Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-09052024-151013/publico/CristinaMariaGolhiardiMalachiaspdfcorrigidaPPGCI3385301.pdf>. Acesso em: 09/08/2024.

MURAGUCHI, E. M. *et al.* (Org.). Anais dos congressos regionais da abem. 13º congresso catarinense e paranaense de Educação médica (CCPEM). **ABEM**, 2023. DOI <https://doi.org/10.53692/Anais2023CCPEM>.

NASCIMENTO, A. C.; SANTOS, J. S. J. dos; MATA, M. L. da. Gamificação: uma estratégia para desenvolver a competência em informação em instituições de ensino. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, [S. l.], 20, 2024. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/2060>. Acesso em: 15 ago. 2024.

OLIVEIRA, G. F. B. *et al.* (Org.). Anais do IV Seminário Internacional de Tecnologia e Ensino (SEMITE). **Seminário Internacional de Tecnologia e Ensino**. Pau dos Ferros: REDE-TER, 2024. ISBN: 978-65-87381-35-0.

SANTOS, S. M. A. V.; MEDEIROS, J. M.; MEROTO, M. B. N. **Práticas pedagógicas inclusivas e tecnologias: o caminho para o processo de aprendizagem**, 1ª edição. São José dos Pinhais, PR: Editora Contemporânea, 2024. DOI: 10.56083/edcont.978-65-982396-1-9.

SILVA, João Batista da; SALES, Gilvandenys Leite; CASTRO, Juscileide Braga. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. **Rev. Bras. Ensino Fís.**, 41(4), 2019. DOI <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2018-0309>.

SOUZA, Carlos Willian Zanelato. **A gamificação como estratégia para promover a reaprendizagem de conteúdos no ensino técnico em enfermagem**. 2022. 113 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente, 2022.